

[989] Nutzung digitaler Dokumentationssysteme und standardisierter Assessmenttools in der ambulanten und stationären spezialisierten Palliativversorgung in Deutschland

Maximiliane Jansky¹, Katerina Hriskova², Farina Hodiamont²

¹Klinik für Palliativmedizin, Universitätsmedizin Göttingen

²Klinik für Palliativmedizin, Ludwig-Maximilians-Universität München

Hintergrund: In der Forschung mit Patient:innen am Lebensende ist die besonders belastete und vulnerable Zielgruppe oft nicht fähig, an Datenerhebungen teilzunehmen oder zur Studienteilnahme einzuwilligen. Im klinischen Alltag erhobene Routinedaten können hier eine Datengrundlage zur Abbildung der Versorgungsrealität bilden, die zu Forschungs- und Qualitätsmanagementzwecken genutzt werden können. Valide Daten setzen jedoch eine standardisierte, möglichst digitale Erhebung voraus.

Zielsetzung: Ziel ist die Erfassung der digitalen Dokumentationsroutinen und des Stands der Implementierung standardisierter Assessmenttools in der Dokumentation in der ambulanten und stationären spezialisierten Palliativversorgung in Deutschland.

Methode: Onlinesurvey in Palliativstationen (PS), Palliativdiensten im Krankenhaus (PD) sowie Teams der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung (SAPV) auf Grundlage des „Wegweisers Hospiz- und Palliativversorgung“ der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin (DGP) (08/23). Deskriptive statistische Auswertung.

Ergebnisse: Insgesamt nahmen 21,6% der im „Wegweiser“ registrierten PS (71/328), 37,8% (31/82) der PDs und 31,9% der SAPV-Teams (107/335) teil. Von den PS dokumentieren 29,6% ausschließlich digital (PD: 38,7%; SAPV: 57,9%), 15,5% ausschließlich papierbasiert (PD: 6,5%; SAPV: 0,9%) und 52,1% sowohl digital als auch papierbasiert (PD: 48,4%; SAPV: 24,3%) (keine Angabe: PS: 2,8%; PD: 6,5%; SAPV: 16,8%). PS und PD nutzen eine Vielzahl von digitale Patientenakte (DPA) (PS mind. 10, PD mind. 7), in der SAPV werden zwei Programme von 96% der Teams genutzt. 13,0% (PS) bzw. 27,0% (PD) der Teams nutzen mehr als eine DPA. Eine Mehrheit aller Teilnehmer:innen nutzt eine DPA zur Dokumentation versorgungsrelevanter Daten (PS: 76,1%; PD: 83,9%; SAPV 99,1%) sowie zur Leistungsabrechnung (PS: 63,0%; PD: 53,9%; SAPV: 71,7%). Die meisten Einrichtungen nutzen mindestens ein standardisiertes Assessment zur Erfassung des Funktionsstatus (PS: 95,7%, PD: 93,3%, SAPV: 66,7%) sowie der Symptombelastung (PS: 85,9%, PD: 90%, SAPV: 64,5%). Im stationären Setting finden das Minimale Dokumentationssystem – MIDOS (PS: 62%, PD:56,7%) und die Symptom- und Problem Checklist (SP-CL) (PS: 50,7%, PD:70%) am häufigsten Anwendung, in der SAPV die SP-CL (34,6%) sowie die Integrated Palliative Outcome Scale – IPOS (28,9%). Auf PS und in PCA Teams wird bei Aufnahme (51/28%) und Versorgungsende (20%/8%) am häufigsten die SP-CL eingesetzt, im Verlauf am häufigsten das MIDOS (14%/4%). SAPV-Teams setzen zur Aufnahme am häufigsten die SP-CL (45%) und zum Versorgungsende die IPOS (11%) ein. Bei Hausbesuchen wird am häufigsten die SL (26%) genutzt. Über alle Symptomassessmentinstrumente hinweg nutzen 25,4% der PS, 54,8% der PDs und 30,8% der SAPV-Teams diese im Verlauf regelmäßig (täglich, bei Patient*innenkontakt oder bei Hausbesuchen).

Implikation für Forschung und/oder (Versorgungs-)Praxis: Aufgrund der Heterogenität digitaler Systeme sowie Assessmenttools und -zeitpunkte in der deutschen Palliativversorgung steht die Datenerfassung auf Basis von klinischen Routinedaten sowohl im Forschungs- als auch im Qualitätssicherungskontext vor großen Herausforderungen. Um eine einrichtungs- und settingübergreifende Qualitätssicherung zu ermöglichen, muss die digitale Dokumentation gestärkt und angeglichen werden.

